

УДК 711

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ПРОЕКТИРОВАНИИ МИКРОРАЙОНОВ

Маг: Сулейманова Ширин

Аннотация: Статья посвящена фазам развития микрорайонов в зарубежном опыте. Важность их изменений и влияний на историю. Историческое составляющее монофункциональных жилых районов. Положительные и отрицательные стороны микрорайонов.

Ключевые слова: микрорайон, городская среда, проектирование, планировка, дворовые пространства.

Annotatsiya: Maqola xorijiy tajribada mikrorayonlarning rivojlanish bosqichlariga bag'ishlangan. Ularning o'zgarishi va tarixga ta'sirining ahamiyati. Monofunksional turar-joy maydonlarining tarixiy komponenti. Mahallalarning ijobiy va salbiy tomonlari..

Kalit so'zlar: mikrorayon, shahar muhiti, dizayn, rejalashtirish, hovli joylari.

Annotation: The article is devoted to the development phases of microdistricts in foreign experience. The importance of their changes and influences on history. The historical component of monofunctional residential areas. Positive and negative aspects of neighborhoods.

Key words: microdistrict, neighborhood, urban environment, design, planning, yard spaces.

В середине 19 века в Англии и в США возникла идея о создании урбан-блоков. За этим подразумевались кварталы с параметрами 100x100 (возможно и более), с коммерческими помещениями на первых этажах, по периметру общественные пространства, а также с приватной территорией для

жителей внутри урбан-блоков. Так жильцы разговаривали бы друг с другом и не замыкались бы в себе. Поначалу планировалось, что это будет некое подобие коттеджей. Но в итоге урбан-блоки изменили свое видообразующее и стали плотно застроенными кварталами с коммерческими объектами на первых этажах, со своим внутренним одним двором и общественным пространством по внешнему периметру застройки. Яркому примеру такого следует принимать застройку Барселоны, где жилые кварталы образуют суперблок. Он разбит на 9 кварталов размером 113 на 113 метров, со скошенными углами. Рассчитывали такую структуру, исходя из того, что больницы, школы, детские сады и театры не нужны в каждом квартале, а планировать и строить их надо на более крупное городское образование.

Суперблок - это городской участок, ограниченный магистральными дорогами, размер которых обычно составляет несколько -размерные городские кварталы. В пределах суперблока местная дорожная сеть, если таковая имеется, предназначена только для местных нужд.

Одновременно в такое же время на Западной Европе велась дискуссия о важности в подобных микрорайонах и ближе к 70-м годам от этого концепта начали отказываться. Удивительно наблюдать за тем, какие перемены происходят за столь короткое время, каким изменениям подвергается город и его составляющее. Neighborhood того времени в большинстве случаев составляло 3-5 жилых групп средней этажности или много-этажных домов, как известно, типовых. Площадь которого составляла 10-55 га, что выстраивалось радиусом обслуживания школы (500-750 м) и объектов социального характера. В «ядре» микрорайона была школа вместе со стадионом.

В США ситуация с модернистской градостроительной традицией оказалась еще более краткой. Именно в то время население Сент-Луиса, входившего в двадцатку самых крупных городов США, перевалило за 800 000. Там в середине 1950-х был построен район Пруитт-Айгоу,

состоящий из 33 11-этажных домов. В то время это был самый крупный жилищный социальный проект в Штатах. Этот район был полностью оснащен всеми инженерными прелестями, включая водопровод и электричество, получил большое количество архитектурных премий и был заселен жителями. Уже через 10 лет он превратился в криминальное гетто. На первом этапе оттуда начали массово съезжать белые семьи. На втором — обширные общественные пространства стали местом проявления вандализма. Коммунальщики не справлялись с поддержанием в порядке дворов и подъездов, везде была грязь и хаос. Полиция перестала приезжать на вызовы, так как их было очень много и ситуация была непеременива. После того как власти повысили стоимость аренды, последовали многочисленные неуплаты по счетам. Все кончилось развалом коммунальной системы и отселением жильцов. В 1972–1974 годах район снесли — здания были взорваны. Это событие считается переломным моментом: закат эпохи модернистского градостроительства стал очевиден.

Рис 1. Pruitt-Айгоу

Модернистская градостроительная парадигма микрорайона пришла в Советский Союз из Европы: в 1950-е и 1960-е именно так застраивались города, пострадавшие от войны. Концепт микрорайона хорошо сочетался с идеей панельного домостроения — строить надо было много и быстро. Радикализировали функционализм и прагматизм Современного движения и Афинской хартии. Конечно, это была сложный, противоречивый и парадоксальный процесс, так как крупные жилые комплексы начали строиться по принципам ЦИАМ еще в то же время они начали отвергаться различными урбанистами и практиками. Если бы мы могли определить один «нулевой час» как отправную точку для пересмотра радикального городского авангарда, нам следует вернуться в 1950/1951 годы. В 1950 году 16 Grundsätze des Städtebaus (Шестнадцать Принципов городского планирования) были приняты в Восточном Берлине. Принципы Афинской хартии начали повсеместно распространяться в 1950-х годах, параллельный пересмотр процесса уже начал набирать обороты с пересмотром традиционных городских форм. Шестнадцать принципов городского планирования в противовес Афинской Хартии объединила идеи современного урбанизма 1930-х годов со сталинскими, советскими концепциями. В этом смысле интересно отметить, что «попытка Сталина подавить модернизм, заменивший его наследие новой эстетикой, превозносившей достоинства социалистического общества.

Подводя итог, можно сказать, что первый общий сдвиг парадигмы в сторону современности произошел в период с 1933 по 1943 год, но он была жестких модернистских принципов, которая быстро привела ко второму сдвигу после Второй мировой Войны. Его поддержало «модернистское второе поколение», более чувствительное к ценностям старых городов, в городских ядрах и «сердцах» к контрасту между качеством традиционных городских пространств и бедностью модернистских и отсутствие

урбанистичности в новостройках. Конечно, это происходило не сразу во всех местах, но так же градостроительные традиции различались между собой.

Строительство и распространение больших жилых комплексов было исключительным явлением по всей Европе во время 1960-х и 1970-х годов. Это было связано в первую очередь с острой нехваткой жилья и готовностью быстро решить эту проблему; и, во-вторых, потому что стандартизация и сборка позволили возможность быстрого строительства, следовательно, и планировщики, и правительства сочли удобным постулировать теории ЦИАМ.

Проблема возникла, когда эти принципы были быстро приняты в контексте ускоренного роста городов. Конечно, современная архитектура и городское планирование привело к бесспорному улучшению качества жизни и обитаемости, но они также принесли за собой заслуживающие внимания недочеты, возникшие в результате эксцессов радикальной городской инноваций и ограниченного внимания, уделяемого городскому и архитектурному дизайну. Говоря об «ошибке» в высказываниях современной городской культуры, следует учитывать опoшление принципов ЦИАМ в 1960-х годах и общее низкое экологическое качество в городском дизайне и архитектуре. Это происходило как на Западе, так и на Востоке, как удивительная объединяющая сила, которая «бросила вызов дихотомии холодной войны», а последовавшая примеры доказательств.

Как и в других западноевропейских странах, в Великобритании модернистская традиция была настолько глубока, что «Современное движение, наконец, стало новой ортодоксией 1960-х». Битвы за модели жилья породили важные примеры, такие как сады Черчилля в Пимлико (1946–1962), настоящая лаборатория качественных городских форм, или квартиры Рохэмптона в Западном Лондоне (Alton East и Alton West, 1953), выражение «корбюззианской мечты» в Жилищный проект UK.24 Park Hill в Шеффилде (1954–1961), один из самых известных общественных проектов

жилищных схем послевоенного периода и один из первых парадигматических эпизодов, показывающих разрыв между ожиданиями и реализацией получил квалифицированное критическое одобрение.

Рис 2. Парк-Хилл, Шеффилд, 1954–1961 гг., 1000 квартир в блоках от 4 до 13 этажей.

Среди всех различных европейских городских культур Германия выделяется со времен Веймарской империи. Республике из-за ее глубоких модернистских традиций, связанных с программами социального жилья. Эталонные архитекторы, такие как В. Гропиус, Х. Мейер, Б. Таут и Э. Мэй, разработали систематическое размышление о массовой застройке в межвоенный период, и немецкие города стали настоящей лабораторией для

крупных жилых комплексов. Сам Гропиус был автором (вместе с Уилсом Эбертом и его американским офисом The Architects Collaborative (ТАС) одного из самых парадигмальных Großsiedlungen в Берлине: Гропиусштадт (1962–1975)). Этот необычный пример дает интересные подсказки для понимания некоторых сильных и слабых сторон этих крупномасштабных жилых комплексов в отличие от более раннего опыта, накопленного до 1950-х гг. Был ли этот крупномасштабный жилой комплекс таким «хорошим»? Как планировалось в то время? Несмотря на типологическое разнообразие, радикальные современные постулаты (слишком подвижные, открытые без четко определенных пространств и четкой иерархии) доминировали. Образ модерниста и развитие было дискредитировано тем, что было связано с наркотиками и социальными проблемами. Снова городские формы были признаны ответственными за эти проблемы.

Уже в 1970-е годы на Западе стали отказываться от этих принципов и возвращаться к квартальной структуре, но в СССР и позже в России микрорайонная застройка прижилась. Принципиальным отличием микрорайонной застройки является ориентация внутрь – вся общественная жизнь должна была происходить в глубине района, на удалении от дорог, которые служили скорее транзитной цели. В квартальной застройке, напротив, общественная среда формируется вдоль улиц, которые делят район на несколько секторов, при этом пространство внутри остается приватным.

Литература:

1. Статья «от Микрорайона к бестранспортному жилому кварталу» Юлия Протасова
2. Наумов А.И, Махровская. А.В, Иванова О.И «Жилой район и микрорайон»
3. Зосимов. Г.И «Пространственная организация города»
4. <https://lenta.ru/articles/2019/07/23/urban/>
5. https://ru.wikibrief.org/wiki/City_block

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80
7. Статья «от Микрорайона к бестранспортному жилому кварталу» Юлия Протасова